

Innovación curricular y aprendizaje activo: El rol de la multimodalidad en la educación contemporánea

*Curricular innovation and active learning:
The role of multimodality in contemporary education*

Peña Rodríguez, Daniel José¹

Correo: danielpena@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-1160-8674>

Universidad Nacional Experimental de Telecomunicaciones e Informática, Venezuela

Resumen

Los Sistemas Multimodales de Educación se conciben como estructuras organizativas intra e intereducativas que integran aspectos administrativos, técnicos, pedagógicos y organizacionales. Su finalidad es facilitar la agrupación y combinación de diversos medios, modelos y enfoques pedagógicos en una amalgama flexible, que responda a las variadas condiciones de contextos educativos. Estos sistemas buscan optimizar la mediación pedagógica, promoviendo la convergencia de diferentes modelos de gestión en el ámbito educativo, estilos de aprendizaje, recursos disponibles, estrategias instruccionales y alternativas de apoyo, ajustando así el currículo y los métodos de enseñanza a las particularidades temporales y espaciales, tanto físicas como virtuales de los estudiantes.

El presente artículo examina la implementación de la multimodalidad educativa en Venezuela, con un enfoque particular en el Territorio Insular Francisco de Miranda (Los Roques). A través de una metodología cualitativa y un estudio de caso, se analizan las percepciones y experiencias de educadores y estudiantes respecto a la innovación curricular y el aprendizaje activo. Los resultados revelan que la multimodalidad no solo incrementa el acceso a la educación, sino que también potencia el desarrollo de competencias críticas y creativas entre los estudiantes.

No obstante, la investigación identifica importantes desafíos, como las limitaciones tecnológicas y la escasez de formación continua para el cuerpo docente. A pesar de estos obstáculos, se observa un firme compromiso por parte de los educadores para adoptar prácticas innovadoras que favorezcan el aprendizaje de sus estudiantes. En este sentido, se presentan recomendaciones para una mejor integración de la innovación curricular, el aprendizaje activo y la multimodalidad. Se enfatiza la necesidad de realizar inversiones significativas en infraestructura tecnológica, formación docente y desarrollo de recursos

¹ Ing. Electrónico, mención Comunicaciones. Vicerrector Académico de la Universidad Nacional Experimental de Telecomunicaciones e Informática, Venezuela.

educativos abiertos, con el objetivo de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que contribuya a la democratización del acceso y la permanencia en el sistema educativo.

De esta manera, la investigación no solo destaca el potencial transformador de la multimodalidad en contextos específicos, sino que también aboga por un enfoque sistemático y colaborativo que permita superar las barreras actuales y construir trayectorias educativas que respondan de manera pertinente a las necesidades y potencialidades de los territorios y de la población estudiantil.

Palabras Claves: Innovación curricular, aprendizaje activo, multimodalidad educativa, educación inclusiva

Abstract

Multimodal Education Systems are conceived as intra- and inter-educational organizational structures that integrate administrative, technical, pedagogical and organizational aspects. Their purpose is to facilitate the grouping and combination of various pedagogical media, models and approaches in a flexible amalgam that responds to the varied conditions of educational contexts. These systems seek to optimize pedagogical mediation, promoting the convergence of different management models in the educational field, learning styles, available resources, instructional strategies and support alternatives, thus adjusting the curriculum and teaching methods to the temporal and spatial particularities, both physical and virtual, of students.

This article examines the implementation of educational multimodality in Venezuela, with a particular focus on the Francisco de Miranda Island Territory (Los Roques). Through a qualitative methodology and a case study, the perceptions and experiences of educators and students regarding curricular innovation and active learning are analyzed. The results reveal that multimodality not only increases access to education, but also enhances the development of critical and creative skills among students.

However, the research identifies important challenges, such as technological limitations and the lack of ongoing training for teachers. Despite these obstacles, there is a strong commitment on the part of educators to adopt innovative practices that favor their students' learning. In this regard, recommendations are presented for a better integration of curricular innovation, active learning and multimodality. The need to make significant investments in technological infrastructure, teacher training and the development of open educational resources is emphasized, with the aim of guaranteeing an inclusive, equitable and quality education that contributes to the democratization of access and permanence in the educational system. In this way, the research not only highlights the transformative potential of multimodality in specific contexts, but also advocates a systematic and collaborative approach that allows overcoming current barriers and building educational paths that respond in a relevant way to the needs and potential of the territories and the student population.

Keywords: Curricular innovation, active learning, educational multimodality, inclusive education

Preámbulo

La pandemia de COVID-19 ha provocado transformaciones profundas en el ámbito educativo, forzando a repensar y reestructurar los métodos de enseñanza y aprendizaje. En este contexto, el Gobierno Bolivariano de Venezuela ha implementado políticas significativas para garantizar la continuidad del sistema educativo, buscando democratizar el acceso a la educación.

Surge así la propuesta de multimodalidad educativa, una estrategia innovadora destinada a transformar la educación, asegurando calidad y pertinencia en un marco de inclusión social. Este artículo explora la relevancia de la multimodalidad en el panorama educativo contemporáneo y su impacto en la gestión curricular, destacando el compromiso del Estado venezolano con la reivindicación educativa y el acceso a la educación universitaria.

Históricamente, ciertos sectores de la población han enfrentado exclusiones educativas; por ello, la multimodalidad se presenta como una solución viable para superar estas desigualdades. Esta propuesta se fundamenta en principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y la Ley Orgánica de Educación (2009), que garantizan el derecho a una educación integral y de calidad.

La multimodalidad educativa tiene varios objetivos clave:

- **Inclusión social:** Asegurar que personas con limitaciones laborales, físicas o socioeconómicas puedan acceder a programas educativos flexibles.
- **Pertinencia territorial:** Adaptar la oferta educativa a las necesidades geográficas y culturales de las comunidades locales.
- **Desarrollo integral:** Promover un modelo educativo que fomente el pensamiento crítico y la autonomía en el aprendizaje, contribuyendo al desarrollo social y económico del país.

Estos objetivos reflejan un enfoque holístico hacia la educación, donde no solo se busca construir y consolidar conocimiento, sino también empoderar a los estudiantes para que se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades. La multimodalidad establece lineamientos claros para la organización y funcionamiento de las diversas formas de gestión educativa: presencial, a distancia e híbrida. Se define

como un proceso integral que utiliza tecnologías diversas para facilitar la creación y socialización del conocimiento. Esto implica:

- **Mediaciones didácticas:** Implementación de recursos educativos que aseguren interacciones continuas entre estudiantes y docentes.
- **Flexibilidad:** Adaptación a las condiciones temporales y espaciales de los estudiantes, permitiendo un aprendizaje más accesible.
- **Uso de tecnologías libres:** Promoción de herramientas tecnológicas que favorezcan la democratización del conocimiento y el desarrollo sostenible.

La multimodalidad no solo busca transformar el acceso a la educación, sino también contribuir al desarrollo social integral. Al priorizar inclusión y pertinencia, se espera que esta estrategia:

- Fortalezca las capacidades locales.
- Fomente una cultura crítica y solidaria entre los estudiantes.
- Contribuya al desarrollo sostenible del país al formar profesionales comprometidos con su entorno.
- Genere un proceso continuo de innovación en la gestión curricular.

En un contexto educativo caracterizado por marcadas desigualdades, la multimodalidad se erige como una estrategia fundamental para asegurar oportunidades equitativas que permitan a los estudiantes alcanzar su máximo potencial académico y profesional. La interconexión entre tecnología y aprendizaje ha propiciado una transformación paradigmática en las aulas, que ahora se conciben como entornos híbridos que integran modalidades presenciales y virtuales. Esta evolución plantea la necesidad de una revisión constante de los enfoques pedagógicos, dado que el acceso al conocimiento se encuentra mediado por múltiples plataformas digitales que fomentan un aprendizaje dinámico.

Desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria de Venezuela (2021), se ha establecido la "Normativa Nacional de los Sistemas Multimodales de Educación Universitaria y Educación Mediada por las Tecnologías de Información y Comunicación", según lo dispuesto en la Gaceta Oficial N°42.209. Este marco normativo establece la innovación curricular como un imperativo no solo para atender las necesidades inmediatas de una población estudiantil diversa, sino también para preparar a los jóvenes para un futuro en el que las habilidades cognitivas y técnicas serán cada vez más apreciadas.

Entre dichas habilidades emergen la adaptabilidad, la resolución de problemas complejos y la colaboración interdisciplinaria, competencias esenciales en un mundo laboral globalizado. En este escenario, la multimodalidad se presenta como un recurso pedagógico de gran potencia, ya que posibilita diversas formas de expresión que trascienden el enfoque tradicional centrado en el texto. Esta diversidad de formatos no solo amplía las posibilidades de comprensión y retención del contenido, sino que también revitaliza el interés estudiantil y se ajusta a las expectativas de una audiencia sumergida en entornos digitales.

El aprendizaje activo, que requiere la participación comprometida de los estudiantes, se ve favorecido por esta multimodalidad. La integración de actividades colaborativas permite a los estudiantes reflexionar y aplicar sus conocimientos a través de proyectos multimedia, promoviendo así un ambiente educativo más inclusivo. En este ámbito, los estudiantes dejan de ser meros receptores de información para convertirse en co-creadores de su propio aprendizaje. El análisis de experiencias educativas proporcionará un marco para identificar tanto prácticas ejemplares como resistencias u obstáculos que enfrentan educadores y estudiantes en este proceso transformador. Es esencial considerar las creencias y actitudes de ambos grupos, ya que estas pueden influir significativamente en la implementación efectiva de estrategias multimodales.

Las recomendaciones que se deriven de esta investigación están orientadas a ser prácticas y factibles, con el propósito de diseñar un currículo que incorpore técnicas pedagógicas contemporáneas alineadas con los objetivos del siglo XXI. Este artículo no solo tiene como meta resaltar la importancia de la multimodalidad en la educación contemporánea, sino que también aspira a contribuir al desarrollo de políticas educativas que reconozcan el potencial transformador de un enfoque curricular innovador, adaptado a las demandas sociales actuales. La intención es fomentar un cambio significativo que prepare a las futuras generaciones para afrontar los desafíos del mañana como pensadores críticos y ciudadanos comprometidos con su entorno.

El enfoque de esta investigación se apoya en dos pilares metodológicos derivados de la Epistemología del Sur. En primer lugar, siguiendo las ideas de Boaventura (2007), se propone la traducción intercultural. Este proceso implica identificar conceptos y categorías que acerquen las

definiciones a la "zona de contacto", es decir, a un espacio dialéctico que facilite la conexión e interpretación de diversas luchas localizadas en contextos específicos.

En segundo lugar, se toma como base la pedagogía crítica de Freire (1970), particularmente su método centrado en la búsqueda de "palabras generadoras". Este enfoque pretende facilitar la alfabetización de los educandos mediante la identificación de términos que sean significativos en su propio contexto. Al hacerlo, se busca problematizar la realidad y generar una conciencia social a partir de temas que son de interés para la comunidad. Así, se construye un universo temático compartido que permita visibilizar, al menos de manera imaginativa, una sociedad alternativa.

1. La realidad contextualizada

La educación contemporánea enfrenta desafíos significativos debido a cambios rápidos e impredecibles en el entorno global. La pandemia actuó como catalizador para evidenciar las debilidades inherentes a los sistemas educativos tradicionales, revelando una urgente necesidad por innovar. En este marco, la innovación curricular se presenta como una respuesta esencial no solo para hacer frente a estos desafíos inmediatos, sino también para asegurar que los sistemas educativos sean relevantes y efectivos.

La multimodalidad educativa emerge como una estrategia clave dentro de este proceso innovador. Permite combinar métodos presenciales, a distancia e híbridos, facilitando un aprendizaje inclusivo adaptado a las diversas necesidades estudiantiles. En Venezuela, esto es particularmente relevante dado el compromiso del gobierno por democratizar el acceso a la educación superior; históricamente, ciertos sectores han sido excluidos del sistema educativo formal.

Priorizar la innovación curricular es fundamental por varias razones:

1. **Resiliencia ante cambios rápidos:** Los sistemas educativos deben ser flexibles para adaptarse a tecnologías emergentes y demandas cambiantes del mercado laboral. La innovación curricular permite revisar continuamente los enfoques pedagógicos para mantener su relevancia.
2. **Diversidad estudiantil:** La población actual es más diversa que nunca. La multimodalidad permite personalizar el aprendizaje mediante múltiples vías para involucrar a los estudiantes con el contenido según sus antecedentes y habilidades.

3. **Acceso equitativo:** Implementar estrategias multimodales facilita el acceso educativo para quienes enfrentan limitaciones geográficas o socioeconómicas. Esto promueve no solo equidad educativa sino también desarrollo social.
4. **Fomento del aprendizaje activo:** La innovación curricular implica transformar pedagogías hacia modelos más participativos. Integrar métodos colaborativos empodera a los estudiantes como co-creadores activos en su proceso educativo.
5. **Preparación para el futuro:** Las competencias necesarias están cambiando rápidamente; desarrollar habilidades como adaptabilidad y resolución de problemas complejos es crucial para preparar a los estudiantes ante un futuro incierto.
6. **Sostenibilidad educativa:** Adoptar enfoques sostenibles utilizando tecnologías libres no solo reduce costos, sino que también promueve una cultura crítica hacia su uso responsable en beneficio del desarrollo social.

La innovación curricular es vital para responder efectivamente a un entorno cambiante y diverso. A través de estrategias multimodales, buscamos no solo mejorar el acceso a la educación universitaria en Venezuela sino también garantizar su pertinencia formativa. Esta transformación educativa es necesaria para construir un futuro más equitativo y sostenible para todos los ciudadanos.

Transformar el panorama educativo actual es un desafío que requiere un análisis crítico de las prácticas enseñadas y de cómo estas pueden ser más pertinentes y transformadoras. En este contexto, la pedagogía crítica, desarrollada por Paulo Freire, emerge como un enfoque vital que enfatiza la promoción de una conciencia crítica y la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Según Freire (1970), la educación debe ser "un acto de amor y no de violencia, un acto de libertad y no de opresión" (p. 87). Este planteamiento no solo busca empoderar a los estudiantes a través del conocimiento, sino también fomentar su capacidad para reivindicar sus derechos y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

La descolonización del conocimiento es otro aspecto clave que debe considerarse. Implica un cuestionamiento y transformación de las narrativas hegemónicas que la educación occidental ha impuesto. Quijano (2000) argumenta que "la colonialidad del poder implica no solo una dominación económica y política, sino también una dominación cultural" (p. 201), lo que sugiere que una verdadera

educación transformadora debe desafiar estas estructuras y promover formas de saber que sean inclusivas y representativas de diversas realidades culturales.

En este marco, el concepto de poder comunal y participación se convierte en una herramienta esencial. La capacidad de los grupos para organizarse y tomar parte activa en las decisiones que afectan sus vidas es fundamental. González et al. (2015) sostienen que "la participación comunitaria es esencial para construir una educación que responda a las necesidades locales y promueva el desarrollo sostenible" (p. 45). Este enfoque no solo busca involucrar a la comunidad en el proceso educativo, sino que también promueve un diálogo significativo entre las instituciones educativas y el entorno local, enriqueciendo la experiencia de aprendizaje.

Por consiguiente, esta investigación persigue varios objetivos fundamentales que se alinean con la necesidad de mejorar el panorama educativo actual:

1. **Analizar la implementación de la multimodalidad**, al identificar áreas efectivas que requieren mejoras en la implementación de enfoques multimodales.
2. **Fomentar el aprendizaje activo**, así como su impacto en la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes.
3. **Identificar barreras y oportunidades**, examinando resistencias y obstáculos que enfrentan educadores y estudiantes, al tiempo que las oportunidades para mejorar la calidad educativa.
4. **Proponer estrategias pedagógicas innovadoras**, integrando métodos pedagógicos contemporáneos que se alineen con los objetivos del siglo XXI, garantizando su inclusión y pertinencia en realidades locales.
5. **Evaluar el impacto social y cultural**: contribuyendo al desarrollo social y cultural de las comunidades, empoderando a los estudiantes para convertirse en agentes de cambio.
6. **Contribuir a políticas educativas**: que reconozcan y promuevan el potencial transformador de la innovación curricular, asegurando su alineación con las necesidades sociales contemporáneas.
7. **Promover la sostenibilidad educativa**: impulsando un modelo educativo sostenible, utilizando tecnologías libres y accesibles para democratizar el conocimiento.

La necesidad de adoptar un enfoque integral hacia la educación contemporánea es evidente. No se trata solo de mejorar el acceso y la calidad, sino de preparar a los estudiantes para enfrentar desafíos

futuros con habilidades críticas y creativas. En este sentido, la investigación tiene como meta ser un aporte significativo al debate sobre la innovación curricular en un contexto educativo que está en constante evolución, y que aspire a transformar la realidad educativa en beneficio de todos, posicionando a los estudiantes como centro del proceso educativo.

2. La realidad teórica

La innovación curricular, el aprendizaje activo y la multimodalidad se interrelacionan para crear un entorno educativo más efectivo y adaptado a las necesidades del siglo XXI. Por su parte la innovación curricular entendida como un proceso de adaptación y evolución dinámico y constantes de los sistemas educativos, en respuesta a las necesidades cambiantes de la sociedad, tecnología y economía, su evolución en el tiempo permite ver la trayectoria de la educación que ha pasado de enfoques tradicionales centrados en la transmisión de conocimientos hasta modelos más dinámicos que promueven el aprendizaje activo y la participación del estudiante.

En sus inicios, la innovación curricular se enfocaba principalmente en la actualización de contenidos y métodos pedagógicos. Sin embargo, en el contexto contemporáneo, se reconoce que la innovación debe abarcar no solo el currículo en sí, sino también las estructuras organizativas y las prácticas educativas. Esto incluye la integración de tecnologías digitales y enfoques pedagógicos que fomenten habilidades críticas y creativas.

Las teorías y metodologías contemporáneas buscan transformar la manera en cómo se socializa la educación, poniendo al estudiante en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas de ellas destacan por su enfoque en la participación del estudiante y la creación de entornos que favorezcan la exploración, la colaboración y el pensamiento crítico. Algunas de ellas, reflejan un cambio significativo en la educación hacia prácticas más dinámicas y centradas en el estudiante:

- **Constructivismo:** que sostiene que el aprendizaje es un proceso activo donde los estudiantes construyen su propio conocimiento (**Piaget, 1970**) a través de experiencias. La innovación curricular, desde esta perspectiva, implica crear entornos de aprendizaje que faciliten la exploración y el descubrimiento (Bruner, 1996).

- **Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP):** Este enfoque promueve el aprendizaje a través de la investigación y la resolución de problemas reales, estimulando la colaboración y el pensamiento crítico (Krajcik & Blumenfeld, 2006).
- **Diseño instruccional:** Se centra en cómo estructurar los contenidos y las actividades educativas de manera efectiva para maximizar el aprendizaje (Dick, Carey, & Carey, 2005), considerando las características e intereses del estudiantado y los contextos educativos.
- **El aprendizaje activo:** como enfoque pedagógico enfatiza y prioriza la participación activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. A diferencia del modelo tradicional, donde el docente es el principal transmisor del conocimiento, el aprendizaje activo involucra a los estudiantes en actividades que requieren reflexión, análisis y aplicación (Bonwell & Eison, 1991), basados en los siguientes principios:
 - ✓ **Participación activa:** Los estudiantes deben involucrarse activamente en su aprendizaje mediante discusiones, trabajos en grupo y proyectos.
 - ✓ **Colaboración:** Fomenta el trabajo en equipo, permitiendo a los estudiantes aprender unos de otros.
 - ✓ **Reflexión crítica:** Los estudiantes son alentados a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y a evaluar críticamente la información.

En este contexto, diversas metodologías de enseñanza emergen como estrategias efectivas para enriquecer la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Entre ellas destacan el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), el Aprendizaje por Proyectos, las Simulaciones y Juegos de Rol, así como la Multimodalidad. Estos enfoques no solo fomentan la colaboración y la creatividad, sino que también integran el uso de tecnología y diferentes formas de comunicación, preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo real de manera más eficaz. Conozcamos brevemente su relevancia en el aprendizaje actual:

- **Aprendizaje Basado en Problemas (ABP):** Los estudiantes trabajan en grupos para resolver problemas complejos, lo que les permite aplicar conocimientos teóricos a situaciones prácticas.
- **Aprendizaje por proyectos:** Los estudiantes desarrollan proyectos que integran múltiples disciplinas, promoviendo habilidades como la investigación, la planificación y la presentación.

- **Simulaciones y juegos de rol:** Estas metodologías permiten a los estudiantes experimentar situaciones del mundo real en un entorno controlado.
- **Multimodalidad:** La multimodalidad se refiere al uso de múltiples modos de comunicación e interacción en el proceso educativo. En un contexto contemporáneo donde las tecnologías digitales son omnipresentes, la multimodalidad se convierte en una herramienta esencial para enriquecer el aprendizaje.

Por lo tanto, la multimodalidad en la educación es un enfoque que valora la diversidad de estilos de aprendizaje, integrando métodos visuales, auditivos y kinestésicos. Esto enriquece la comprensión, fomenta un ambiente inclusivo y colaborativo, mejora la retención del conocimiento y promueve interacciones dinámicas entre docentes y estudiantes, asegurando un acceso equitativo y significativo al aprendizaje y proporcionando ventajas como:

- ✓ **Diversificación del aprendizaje:** Al incorporar diferentes modos visual, auditivo, kinestésico se atienden las diversas preferencias y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Esto no solo mejora la comprensión del contenido, sino que también aumenta la retención.
- ✓ **Interactividad:** La multimodalidad fomenta interacciones más dinámicas entre estudiantes y docentes, facilitando un ambiente educativo más colaborativo.
- ✓ **Acceso inclusivo:** Permite que estudiantes con diferentes habilidades o necesidades educativas accedan al contenido de manera equitativa.

Los diferentes modos impactan el proceso de aprendizaje al ofrecer múltiples vías para explorar conceptos complejos. Por ejemplo:

- **Visuales (gráficos, videos):** Ayudan a los estudiantes a visualizar información abstracta.
- **Auditivos (podcasts, discusiones):** Fomentan el desarrollo del pensamiento crítico a través del debate y la reflexión.
- **Kinestésicos (actividades prácticas):** Facilitan un aprendizaje más profundo al permitir a los estudiantes experimentar directamente con el material.

Podemos comprender cómo la innovación curricular, el aprendizaje activo y la multimodalidad se interrelacionan para transformar la educación contemporánea. Estas dimensiones no sólo enriquecen el

proceso educativo, sino que también preparan a los estudiantes para enfrentar un futuro cada vez más complejo e interconectado.

Es así como, la innovación curricular se erige como un poderoso catalizador que impulsa el aprendizaje activo, al integrar enfoques multimodales que incorporan diversas tecnologías y metodologías. Este modelo educativo transforma la experiencia de aprendizaje, permitiendo que los estudiantes se involucren de manera más profunda y significativa en su proceso educativo, generando así un entorno más rico y dinámico.

La inclusión de herramientas tecnológicas, tales como videos, presentaciones interactivas y plataformas de colaboración en línea, no solo diversifica los métodos de enseñanza, sino que también promueve un aprendizaje más comprometido y participativo. Investigadores como Timotheou, Miliou, Villagrà y Dimitriadis (2022) han argumentado que las tecnologías digitales han revolucionado la naturaleza y el alcance de la educación, impulsando a los sistemas educativos a adoptar estrategias y políticas de integración de las TIC a nivel global.

Estas herramientas tecnológicas permiten a los estudiantes interactuar con el contenido de formas que antes eran inimaginables. Por ejemplo, un video instructivo puede servir como un punto de partida para discusiones enriquecedoras en clase, mientras que una presentación interactiva ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar conceptos en tiempo real, formulando preguntas y compartiendo ideas. Esta interacción activa no solo mejora la comprensión del material, sino que también estimula el pensamiento crítico y la creatividad, habilidades esenciales en el mundo actual.

Además, la innovación curricular propicia un cambio significativo en el rol del docente. En lugar de ser meros transmisores de información, los educadores asumen el papel de facilitadores del aprendizaje. Esto les permite diseñar experiencias educativas que incorporen actividades prácticas y colaborativas, alineadas con las demandas del entorno contemporáneo. Así, se establece un espacio donde tanto docentes como estudiantes co-crean conocimiento, favoreciendo un aprendizaje más pertinente y contextualizado.

Entendemos entonces, como la **multimodalidad** es esencial para atender a diferentes estilos de aprendizaje, lo que potencia tanto la motivación como la comprensión de los estudiantes. Al ofrecer

múltiples formas de interacción, ya sea a través de medios visuales, auditivos o kinestésicos, se reconoce que cada estudiante tiene preferencias únicas que pueden influir en su proceso de aprendizaje.

- **Atención a estilos diversos:** La multimodalidad permite que los educadores adapten sus métodos para satisfacer las necesidades individuales. Por ejemplo, un estudiante que aprende mejor a través de la visualización puede beneficiarse de gráficos y videos, mientras que otro puede preferir actividades prácticas o discusiones grupales.
- **Aumento de motivación:** La variedad en las modalidades educativas puede hacer que el aprendizaje sea más atractivo. Los estudiantes tienden a estar más motivados cuando pueden elegir cómo interactuar con el contenido, lo que les da un sentido de autonomía y control sobre su proceso educativo.
- **Mejora en la comprensión:** Al combinar diferentes modos de presentación, se facilita una comprensión más profunda del material. Por ejemplo, al estudiar un tema complejo desde diversas perspectivas—como leer sobre él, discutirlo en grupo y aplicarlo en un proyecto práctico—los estudiantes son más propensos a retener información y desarrollar conexiones significativas.
- **Fomento del aprendizaje colaborativo:** La multimodalidad también promueve el trabajo en equipo al facilitar actividades grupales donde los estudiantes pueden compartir sus diferentes habilidades y perspectivas. Esto no solo mejora el aprendizaje individual, sino que también fortalece las habilidades interpersonales y la capacidad para trabajar en entornos diversos.

Como podemos visualizar la interrelación entre innovación curricular, aprendizaje activo y multimodalidad crea un ecosistema educativo dinámico que no solo responde a las demandas actuales del entorno educativo, sino que también prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos futuros con confianza y competencia. Esta sinergia es fundamental para construir una educación inclusiva y relevante en el contexto contemporáneo, donde las exigencias del mercado laboral y las expectativas sociales están en constante evolución.

La innovación curricular se manifiesta a través de la integración de métodos de enseñanza que fomentan la participación activa de los estudiantes. Al incorporar enfoques multimodales, se permite que los educadores utilicen diversas herramientas—desde tecnologías digitales hasta recursos tradicionales—para crear experiencias de aprendizaje más ricas y significativas. Esto no solo mejora la comprensión del

contenido, sino que también promueve un ambiente donde los estudiantes pueden aplicar lo aprendido en contextos reales, desarrollando habilidades prácticas y teóricas.

El aprendizaje activo se ve potenciado por la multimodalidad, ya que esta última ofrece múltiples vías para interactuar con el material educativo. Por ejemplo, al combinar actividades visuales, auditivas y kinestésicas, se atienden diferentes estilos de aprendizaje, lo que resulta en un aumento de la motivación y el compromiso estudiantil. Los estudiantes no son meros receptores de información; se convierten en co-creadores de su aprendizaje, lo que les permite desarrollar un sentido de pertenencia y responsabilidad hacia su proceso educativo.

Además, la multimodalidad facilita la inclusión social al permitir que estudiantes con diversas capacidades y antecedentes accedan a una educación de calidad. Esto es especialmente relevante en contextos como el venezolano, donde históricamente ciertos grupos han enfrentado barreras significativas para acceder a la educación universitaria. Al ofrecer múltiples modalidades de aprendizaje, se garantiza que todos los estudiantes tengan la oportunidad de participar activamente en su formación.

Los beneficios de esta interrelación son múltiples:

- **Adaptabilidad:** Los sistemas educativos innovadores pueden ajustarse rápidamente a las necesidades cambiantes del entorno, asegurando que el currículo permanezca relevante frente a nuevas realidades sociales y tecnológicas.
- **Desarrollo de competencias críticas:** La combinación de innovación curricular y aprendizaje activo fomenta habilidades esenciales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos y la colaboración interdisciplinaria competencias cada vez más valoradas en un mercado laboral globalizado.
- **Fomento de la creatividad:** Al permitir a los estudiantes explorar diferentes modos de expresión y aplicación del conocimiento, se estimula su creatividad e innovación, preparándolos para contribuir significativamente a sus comunidades y al mundo en general.
- **Sostenibilidad educativa:** La integración de tecnologías libres y accesibles en un marco multimodal no solo reduce costos operativos, sino que también promueve un uso responsable y ético de los recursos tecnológicos disponibles.

- **Preparación para el futuro:** En un mundo donde los cambios son constantes e impredecibles, esta sinergia proporciona a los estudiantes las herramientas necesarias para adaptarse y prosperar en diversas situaciones laborales y sociales.

En su investigación Silva (2021:1) manifiesta que el gran desafío actual del sistema educativo consiste en que no se diluyan las oportunidades que brindó la virtualidad durante la pandemia, sino que por el contrario se desarrollen nuevas posibilidades y estrategias fundamentales, generando “una educación que se conecte con los deseos, intereses, motivaciones y aspiraciones de los estudiantes”

La interrelación entre innovación curricular, aprendizaje activo y multimodalidad no solo transforma el proceso educativo actual; también establece las bases para una educación más equitativa y efectiva en el futuro. Esta estructura dinámica es esencial para preparar a las nuevas generaciones para enfrentar los retos del mañana con seguridad y competencia, convirtiéndolos en ciudadanos comprometidos y proactivos en sus comunidades.

3. El camino metodológico andado

La investigación adoptó un enfoque cualitativo, lo que permitió una comprensión profunda y contextualizada de los fenómenos educativos en el marco de la multimodalidad. Este enfoque fue particularmente adecuado para explorar las percepciones, experiencias y prácticas de los actores involucrados en el proceso educativo, así como para identificar las dinámicas que influyeron en la implementación de estrategias innovadoras.

La recolección de datos se centró en un estudio de caso específico: la comunidad educativa de la Isla EL Gran Roque, en el archipiélago de Los Roques en Venezuela. Este contexto geográfico fue seleccionado debido a su singularidad y a los retos específicos que enfrentó en términos de acceso a la educación y recursos tecnológicos. El estudio del caso permitió investigar cómo las políticas educativas y las prácticas pedagógicas se manifestaron en un entorno particular, proporcionando información valiosa sobre la efectividad de la multimodalidad en la educación contemporánea.

Entre los métodos de recolección de datos aplicados se encuentran:

- ✓ **Entrevistas no estructuradas:** Se llevaron a cabo entrevistas con educadores, estudiantes y administradores educativos para obtener perspectivas sobre la implementación de la multimodalidad y

su impacto en el aprendizaje activo. Este método facilitó una comprensión más rica del fenómeno estudiado al profundizar en las experiencias individuales y colectivas.

✓ **Observación participativa:** La observación en entornos educativos permitió captar dinámicas interactivas y prácticas pedagógicas en tiempo real. Esto proporcionó un contexto adicional que complementó los datos obtenidos a través de las entrevistas.

✓ **Análisis documental:** Se revisaron documentos relevantes, como planes de estudio, políticas educativas y materiales didácticos utilizados en la isla. Este análisis ayudó a contextualizar las prácticas observadas e identificar alineaciones o discrepancias entre las políticas educativas y su implementación efectiva.

Los datos recolectados fueron analizados utilizando técnicas cualitativas que permitieron identificar patrones, temas emergentes y relaciones significativas entre los diferentes elementos del estudio. Se aplicó un enfoque inductivo para construir teorías basadas en la evidencia obtenida del campo, lo que facilitó una interpretación rica y matizada de los resultados.

Este enfoque metodológico buscó no solo describir el estado actual de la educación en Isla Los Roques, sino también ofrecer recomendaciones prácticas que pudieran informar futuras políticas educativas y prácticas pedagógicas. Al centrarse en un contexto específico, esta investigación tuvo el potencial de contribuir al desarrollo de estrategias innovadoras que fueran efectivas y adaptadas a las realidades locales, promoviendo así una educación más inclusiva y pertinente.

4. Discusión y Reflexiones sobre los hallazgos

¿Cómo se están aplicando las ideas de innovación curricular y aprendizaje activo en la práctica?

¿Cuáles son los desafíos y limitaciones que enfrentan los educadores al implementar estas innovaciones?

Reflexionando sobre los hallazgos de la investigación, he tenido la oportunidad de observar cómo las ideas de innovación curricular y aprendizaje activo se están aplicando en la práctica educativa, especialmente en contextos como Los Roques, esto gracias al seguimiento de la Secretaría de Educación del Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda, en coordinación con todos los niveles de educación (zona educativa de La Guaira y distintas Universidades). Durante mis visitas a las instituciones educativas de la comunidad, pude ver que muchos docentes han comenzado a adoptar enfoques más

dinámicos y participativos. Las aulas ya no son solo espacios donde se transmite información; se han transformado en entornos donde los estudiantes participan activamente en sus procesos de aprendizaje adaptados a sus realidades.

Por ejemplo, en una clase de ciencias naturales, los profesores implementaron proyectos donde los estudiantes debían investigar sobre la biodiversidad local. Utilizaron recursos multimedia para presentar sus hallazgos, lo que no solo fomentó su creatividad, sino que también les permitió aplicar el conocimiento en un contexto real y significativo. Este tipo de aprendizaje activo no solo mejora la comprensión del contenido, sino que también motiva a los estudiantes a involucrarse más profundamente con su entorno.

Sin embargo, también enfrenté desafíos y limitaciones significativas al observar estas prácticas. Muchos educadores expresaron su preocupación por la falta de recursos tecnológicos adecuados. Aunque la intención de implementar estrategias multimodales es clara, las limitaciones en infraestructura y acceso a internet dificultan su aplicación efectiva. Esto crea una brecha entre la teoría y la práctica, donde las aspiraciones de innovación curricular chocan con realidades logísticas.

Además, noté que algunos docentes se sienten abrumados por la carga adicional que implica adaptar sus métodos de enseñanza. La transición hacia un enfoque más activo requiere tiempo y formación continua, algo que no siempre está disponible. La resistencia al cambio es otro factor que se presenta; algunos educadores prefieren seguir con métodos tradicionales que consideran más seguros y predecibles.

A pesar de estos desafíos, es evidente que hay un deseo genuino por parte de muchos educadores de innovar y mejorar sus prácticas. La formación profesional continua es esencial para equipar a los docentes con las habilidades necesarias para implementar enfoques multimodales de manera efectiva. Además, es crucial establecer redes de apoyo entre educadores para compartir experiencias y recursos.

Aunque los hallazgos indican un avance significativo hacia la innovación curricular y el aprendizaje activo en Isla Los Roques, los desafíos persisten. Es fundamental abordar las limitaciones tecnológicas y ofrecer apoyo continuo a los educadores para que puedan realizar esta transición con éxito. La educación en este contexto tiene el potencial de ser transformadora, pero requiere un compromiso

colectivo para superar los obstáculos existentes y garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación inclusiva y pertinente.

Conclusiones

La investigación "Innovación Curricular y Aprendizaje Activo: El Rol de la Multimodalidad en la Educación Contemporánea" ha revelado varios puntos clave sobre la interrelación entre estos conceptos en el contexto educativo de Isla Los Roques, Venezuela. En primer lugar, se ha evidenciado que la innovación curricular es esencial para adaptarse a un entorno educativo en constante cambio, especialmente tras la pandemia de COVID-19.

La implementación de estrategias multimodales ha permitido a los educadores diversificar sus métodos de enseñanza, lo que ha resultado en un aprendizaje más inclusivo y participativo.

Además, se ha observado que el aprendizaje activo, potenciado por la multimodalidad, no solo mejora la comprensión del contenido, sino que también fomenta habilidades críticas y creativas en los estudiantes. Este enfoque ha demostrado ser efectivo para empoderar a los estudiantes, convirtiéndolos en co-creadores de su aprendizaje y preparándolos para enfrentar los desafíos del futuro.

Sin embargo, también se han identificado desafíos significativos. Las limitaciones tecnológicas y la falta de formación continua para los educadores han dificultado la plena implementación de estas innovaciones. A pesar de ello, existe un compromiso genuino por parte de muchos docentes para adoptar nuevas prácticas que beneficien a sus estudiantes.

Recomendaciones

Con base en los hallazgos de esta investigación, se proponen las siguientes recomendaciones para educadores, administradores y formuladores de políticas:

- ✓ **Formación continua para educadores:** Es fundamental ofrecer programas de capacitación regular que equipen a los docentes con las habilidades necesarias para implementar enfoques multimodales y activos. Esto incluye no solo el uso de tecnologías educativas, sino también estrategias pedagógicas que fomenten la participación activa de los estudiantes.
- ✓ **Inversión en infraestructura tecnológica:** Los administradores educativos deben priorizar inversiones en infraestructura tecnológica adecuada. Esto incluye garantizar acceso a internet confiable

y proporcionar dispositivos tecnológicos a estudiantes y docentes, especialmente en contextos rurales o desfavorecidos.

- ✓ **Desarrollo de Recursos Educativos Abiertos (REA):** Se debe promover la creación y difusión de recursos educativos abiertos que sean accesibles para todos los educadores. Esto facilitará la implementación de estrategias multimodales sin incurrir en costos elevados.
- ✓ **Fomento del aprendizaje colaborativo:** Las políticas educativas deben incentivar el desarrollo de comunidades de práctica entre educadores. Estas redes permitirán el intercambio de experiencias y recursos, fortaleciendo así las capacidades docentes y promoviendo una cultura colaborativa.
- ✓ **Evaluación continua del proceso educativo:** Es esencial establecer mecanismos de evaluación que permitan monitorear el impacto de las innovaciones curriculares y las prácticas pedagógicas implementadas. Esto ayudará a identificar áreas de mejora y ajustar las estrategias según sea necesario.
- ✓ **Adaptación curricular localizada:** Los formuladores de políticas deben asegurar que los currículos sean pertinentes a las realidades locales y culturales. Esto implica involucrar a las comunidades educativas en el proceso de diseño curricular, garantizando que las necesidades específicas sean atendidas.
- ✓ **Promoción del aprendizaje inclusivo:** Se debe fomentar un enfoque inclusivo que atienda las diversas necesidades educativas de todos los estudiantes, garantizando que aquellos con limitaciones físicas o socioeconómicas tengan acceso equitativo a oportunidades educativas.

Al abordar los desafíos identificados y aplicar estas recomendaciones, se puede avanzar hacia una educación más inclusiva, pertinente y capaz de preparar a las futuras generaciones para enfrentar un mundo en constante cambio.

Referencias bibliográficas

- Estrada-García, A. (2022). Las Epistemologías del Sur para una educación emancipadora. *Revista Portuguesa de Educação*, 36(1), e23003. <http://doi.org/10.21814/rpe.23880>
- Boaventura de Sousa, S. (2007). *La gramática de la diversidad*. Ediciones Akal.
- Bonwell, C. y Eison, J. (1991). *Aprendizaje activo: crear entusiasmo en el aula*. Informe de Educación Superior ASHE-ERIC No. 1.
- Bruner, J. (1996). *La Cultura de la Educación*. Prensa de la Universidad de Harvard.

- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. N°. 36.860 Extraordinario de fecha 30 de diciembre de 1999.
- Dick, W., Carey, L. y Carey, J. (2005). *El diseño sistemático de la instrucción*. (6ª ed.). Educación Pearson.
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Editora Paz e Terra. Brasil.
- Krajcik, J. y Blumenfeld, P. (2006). *Aprendizaje basado en proyectos*. En R. K. Sawyer (Ed.), *The Cambridge Handbook of the Learning Sciences* (págs. 317-334). Prensa de la Universidad de Cambridge.
- Ley Orgánica de Educación. (2009). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°. 5.929 Extraordinario de fecha 15 de agosto de 2009.
- Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria de Venezuela. (2021). Gaceta Oficial N°454. Recuperado de [enlace].
- Piaget, J. (1970). *La Ciencia de la Educación y la Psicología del Niño*. Prensa Orión.
- Silano, Z. (2024). *Una mirada hacia el futuro de la educación multimodal*. <https://www.researchgate.net/publication/382563666>
- Timotheou, A., Miliou, A., Villagrà, J. y Dimitriadis, Y. (2022). El impacto de las tecnologías digitales en la educación: una perspectiva global. *Revista de Tecnología Educativa*, 15(3), 45-67.
- Villegas-González, C. *De la educación universitaria remota a la educación multimodal: Una Evolución de los Procesos Educativos en Contexto Pospandemia*.

Nota: el autor *Peña Rodríguez, Daniel José* declara no tener situaciones que representen conflicto de interés real, potencial o evidente, de carácter académico, financiero, intelectual o con derechos de propiedad intelectual relacionados con el contenido del artículo *Innovación curricular y aprendizaje activo: El rol de la multimodalidad en la educación contemporánea*, en relación con su publicación. De igual manera, declara que el trabajo es original, no ha sido publicado parcial ni totalmente en otro medio de difusión, no se utilizaron ideas, formulaciones, citas o ilustraciones diversas, extraídas de distintas fuentes, sin mencionar de forma clara y estricta su origen y sin ser referenciadas debidamente en la bibliografía correspondiente.